

ЗНАЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ГЛОБАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ УЗБЕКИСТАНА

Асатуллаева Феруза Нигматовна

ИППКДСПДОО Главный специалист “Отдела
координatsii научно-педагогической деятельности”

Аннотatsiya

В статье рассматривается актуальная проблема сочетания национальных ценностей и глобальных компетенций в системе дошкольного образования Узбекистана. На основе анализа нормативных документов и современных педагогических концепций обосновывается необходимость интеграции культурно-национального содержания с универсальными навыками XXI века, обеспечивающими успешную социализацию детей в глобализирующемся мире. Показаны педагогические принципы и механизмы формирования уважения к национальным традициям, родному языку и культурному наследию при одновременном развитии критического мышления, коммуникативных навыков, цифровой грамотности, толерантности и межкультурного взаимодействия.

Ключевые слова: дошкольное образование, национальные ценности, глобальные компетенции, Узбекистан, культурная идентичность, межкультурное взаимодействие, цифровая грамотность.

Abstract

This article addresses the integration of national values and global competencies in Uzbekistan's preschool education system. Based on regulatory documents and modern pedagogical approaches, it emphasizes the importance of combining culturally grounded content with 21st-century skills to ensure children's successful socialization in a globalized world. The study outlines methods for fostering respect for national traditions, native language, and cultural heritage while developing critical thinking, communication skills, digital literacy, tolerance, and intercultural interaction.

Keywords: preschool education, national values, global competencies, Uzbekistan, cultural identity, intercultural interaction, digital literacy.

Annotatsiya

Maqolada O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimida milliy qadriyatlar va global kompetensiyalarni uyg'unlashtirish masalasi ko'rib chiqiladi. Normativ hujjatlar va zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida madaniy-milliy mazmunni XXI asr ko'nikmalari bilan birlashtirish zarurligi ta'kidlanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy an'analar, ona tili va madaniy merosga hurmatni shakllantirish bilan birga tanqidiy fikrlash, kommunikativ ko'nikmalar, raqamli savodxonlik, bag'rikenglik va madaniyatlararo muloqot qobiliyatlari rivojlantiriladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, milliy qadriyatlar, global kompetensiyalar, O'zbekiston, madaniy identifikatsiya, madaniyatlararo muloqot, raqamli savodxonlik.

Современное развитие Узбекистана сопровождается динамичными социально-экономическими реформами, углублением демократических процессов и активным взаимодействием с международным сообществом. В условиях глобализации и стремительного технологического прогресса возрастает необходимость воспитания личности, способной адаптироваться к изменениям и одновременно сохранять связь с культурным наследием. В этом контексте система дошкольного образования приобретает особое значение, формируя

первые ценностные ориентиры, эмоциональную устойчивость и базовые социальные навыки ребёнка.

Одной из ключевых задач дошкольной педагогики является гармоничное сочетание двух направлений воспитательной работы: сохранение национальных ценностей и развитие глобальных компетенций. Национальные ценности отражают историческое и культурное богатство узбекского народа, его язык, традиции, духовно-нравственные ориентиры и модели поведения. Они формируют у ребёнка чувство принадлежности, укрепляют эмоциональную сферу и закладывают основы моральной ориентированности. Дошкольный возраст наиболее благоприятен для передачи национального наследия, так как в этот период активно формируются культурные представления, социальные привычки и эмоциональные связи. Современное образование требует также развития у детей навыков, необходимых для успешной жизни в глобальном мире: критического мышления, коммуникативных способностей, цифровой грамотности, толерантности и межкультурного взаимодействия. Эти качества объединяются в понятие глобальных компетенций, которые становятся неотъемлемой частью подготовки человека XXI века. Даже в дошкольном возрасте ребёнок сталкивается с цифровой средой, мультязычным окружением и культурным разнообразием, что требует продуманного педагогического подхода.

Реформы в Узбекистане подчёркивают значимость дошкольного образования как базового уровня формирования человеческого капитала. Масштабные меры по расширению охвата дошкольными учреждениями, внедрению новых образовательных стандартов, модернизации программ раннего развития и повышению квалификации педагогов, создание Агентства по развитию дошкольного образования и принятие Национальной программы развития раннего детства отражают стремление обеспечить целостную, современную и культурно ориентированную образовательную среду, где национальное содержание сочетается с универсальными навыками XXI века.

Передача национальных ценностей строится на комплексном подходе с активным участием семьи, фольклора, художественно-эстетического развития и формированием гражданской идентичности. Семья традиционно занимает центральное место в воспитании, поэтому сотрудничество педагогов с родителями является важным условием эффективности образовательного процесса. Совместные мероприятия, творческие проекты и участие родителей укрепляют преемственность между семейным и дошкольным воспитанием. Народные сказки, пословицы, легенды, музыка, декоративно-прикладное искусство, национальный орнамент и традиционный костюм формируют нравственно-эстетические качества, уважение к труду и старшим, а также художественное восприятие культурного наследия. Патриотизм развивается через знакомство с государственными символами, историей и природой родного края посредством тематических занятий, бесед, мини-проектов и экскурсий. Глобальные компетенции формируются через совместные игры, групповые проекты, обсуждения и художественную деятельность. Дети учатся слушать, выражать свои мысли, взаимодействовать и разрешать конфликты. Цифровая грамотность развивается с учётом возрастных особенностей с использованием интерактивных панелей, обучающих программ и мультимедийных игр при соблюдении норм безопасности. Межкультурная компетентность и толерантность развиваются через знакомство с обычаями разных народов и участие в тематических проектах, что способствует формированию открытости, эмпатии и стремления к мирному взаимодействию. Экологическая осознанность включается через

наблюдение за природными явлениями, уход за растениями и участие в экологических акциях, формируя чувство ответственности за окружающий мир.

Практические формы интеграции национального и глобального содержания включают тематические недели, мастер-классы, культурные проекты, игры, STEAM-элементы и технологии проблемного обучения. Использование национального материала в проектной деятельности укрепляет связь ребёнка с культурой, а современные педагогические стратегии развивают аналитическое и творческое мышление, а также навыки сотрудничества. Решающее значение имеет воспитатель, обладающий профессиональной подготовкой, методической гибкостью и культурной компетентностью, обеспечивающий качество интеграции национальных и глобальных ориентиров в образовательный процесс¹.

Несмотря на достигнутые успехи, система дошкольного образования сталкивается с проблемами: нехваткой квалифицированных кадров, ограниченной методической базой, недостаточной цифровой инфраструктурой и формализмом в работе с национальным содержанием. Перспективы развития включают углубление научных исследований, расширение международного сотрудничества, создание интегративных программ и повышение цифровой компетентности педагогов.

Таким образом, современная дошкольная педагогика Узбекистана стремится к гармоничному единству национальных ценностей и глобальных компетенций. Такое сочетание обеспечивает формирование личности, глубоко уважающей культурное наследие и обладающей навыками для успешной жизни в глобальном обществе, что является фундаментом устойчивого развития страны и подготовкой поколения, способного вносить значимый вклад в её будущее.

Список литературы

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании». № ЗРУ-637 от 23 сентября 2020 года.
2. Закон Республики Узбекистан «О дошкольном образовании и воспитании». № ЗРУ-595 от 16 декабря 2019 года.
3. Хасанбоев, Ж. (2020). Педагогика. Ташкент: Fan va texnologiya.
4. Саидова, З. (2021). Формирование ценностных ориентиров у детей дошкольного возраста: современные подходы. *Педагогические исследования*, 4(5), 112–119.
5. Valiyeva F.R., Sharipova G.N. Innovative technologies in improving the management of preschool educational organizations//International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) DOI:10.9756/INTJECSE/V14I5.94 ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 05 2022
6. Abdullayeva N.Sh. Leader competency and its specific characteristics in managing the school education system// American Journal Of Social Sciences And Humanity Research eISSN:2771-2141Pages:152-158|Crossref DOI:https://doi.org/10.37547/ajsshr/Volume04Issue02-23 Published Date: 2024-02-29http://theusajournals.com/index.php/ajsshr/article/view/2548
7. Abdullayeva N.Sh. Improving the preschool education system on the basis of cluster technologies// Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, B. 36872-36886 2021 y

¹ <https://studfile.net/preview/7087276/page:54/>